

С.Г. КОВАЛЕВ

**Научное исследование хозяйственной деятельности общества
как воспроизводства жизни**

Часть 2. Отличительные особенности экономической науки*

Аннотация. В статье ставится проблема осмысления хозяйственной жизни общества как фундаментального основания и начала экономической науки, приведен ее алгоритм, познавательные и отличительные особенности.

Ключевые слова: экономическая наука, особенности экономического познания.

Abstract. This article addresses the problem of understanding the economic life of society as the fundamental basis and origin of economic science, presenting its algorithm, cognitive, and distinctive features.

Keywords: economic science, features of economic knowledge.

УДК 330
ББК. 65.в

Экономическая наука и, в частности, экономическую теорию отличает от других наук, прежде всего от естественных, ряд познавательных и смысловых особенностей: единство субъекта и объекта познания, высокая роль мировоззрения, неотделимость от практики (экономическая наука — и «сгусток» практики в мышлении, и «сгусток» мышления, разворачиваемый в практику), концептуальное многообразие, специфика в формализации знания, иное действие методологических общенаучных принципов в социальной среде и ряд других [1, 78—79].

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ковалев С.Г. Научное исследование хозяйственной деятельности общества как воспроизводства жизни. Часть 2. Отличительные особенности экономической науки // Философия хозяйства. 2026. № 2. С. 11—31. DOI:

Общий алгоритм модели познания. Формализованно процесс познания хозяйственной деятельности, выражающий прямые и обратные связи в ней, выглядит следующим образом:

где СбП — субъект познающий, изучающий хозяйственную деятельность; ОбП — объект познания — хозяйственная деятельность: она реальна, материальна; РП — результат познания: полученные практические и теоретические знания их осмысление, проверка по критериям истинности; Эп — действие власти (экономическая политика) по регулированию хозяйственной деятельности [2, 109]. Эту модель по отношению к экономическому познанию и экономической деятельности можно модифицировать:

Особенность экономической деятельности — она и хаотичная (множество субъектов, преследующих свои интересы), и сознательно конструируемая, в нее можно пытаться внедрить эталонную модель объекта (ЭмОб) — проект экономики общества, созданный наукой и властью). Например, образ коммунизма К. Маркса, т. е. практика, строится на основе представляемой и внедряемой модели. В качестве ЭмОб могут выступать и отдельные новые экономические теории (или их синтез), которые создают теоретики, которые выступают как социальный эталон, конструктор, и ранее известные идеи. То есть налицо двойное воздействие на практику и как конструирование, и как регулирование через ЭП. На микроуровне сознательное конструирование деятельности предприятий, бизнеса — распространенное явление.

Выделим отличия экономики как науки: 1) многомерность и многоуровневость; 2) методологическое разнообразие и холизм; 3) историчность, конкретность осознания событийности; 4) синергетическая междисциплинарность; 5) мировоззренческая и содержательная инвариантность; 6) неоднозначность восприятия роли государства в теории; 7) направленность на практическую деятельность; 8) наличие методологического дуализма; 9) неявность трансдукции;

10) хаотизация новейшей мировой хозяйственной жизни как познавательной среды экономической науки; 11) учет национального в планетарном хозяйстве. Приведенные черты присущи как в целом экономической науке, так в той или иной мере отдельным областям и направлениям экономического знания. Раскроем эти смысловые особенности и хозяйственного бытия, и его отражения в познавательно-научном исследовании в виде ряда приведенных отличительных черт, выводимых из опыта, наблюдений, теоретических обобщений.

1. Многомерность и многоуровневость обусловлены тем, что субъект экономической науки наделен мировоззрением, может обладать собственным идеальным эталоном модели общества, а с другой стороны, объект исследования — жизнь — одновременно и социальная воспроизводственная деятельность, и хозяйственная воспроизводственная деятельность, а их разделение условно, они обоюдно многоаспектны. А сам человек включен в более крупные хозяйственные и социальные структуры. И все это во взаимодействии с природной средой. Налицо диффузия субъекта и предмета исследования, но в обоих случаях это и человек, и общество, что позволяет формироваться многим исследовательским направлениям познания хозяйственной деятельности [1, 79]. Акторами и предметами исследований выступают: индивиды, семьи, государство, общество, внешняя среда как в ракурсе хозяйственной деятельности, так и в социальной деятельности. Выделенные абстрактные первичные субъекты — это лишь субстрат, не охватывающий всю совокупность и разнообразие конкретных субъектов, можно добавить ряд других субъектов-объектов: города-государства, регионы — и конкретизировать выделенные. Например, предприятия как акционерные, корпоративные и унитарные юридические лица, банки, фонды, общественные объединения (религиозные, светские), различные структурированные социальные и государственные институты, а на планетарном уровне — не только различные международные организации, но и транснациональные фонды, международные клубы, богатейшие семьи, например Ротшильды. Но важно показать, что и индивиды, и семьи, и государства двойственны, многомерны: одновременно являются и историческими, и социальными, и хозяйственными субъектами, присутствуют и на уровне суверенной страны, и на глобальном уровне как

субъекты планетарного сообщества. В то же время эти субъекты одновременно являются объектами исследования в своих формах деятельности во взаимодействии с природой и между собой. То есть налицо объектно- субъектное пересечение.

Соответственно, исследования могут вестись не только ради познания истины, но и с позиции интересов определенного субъекта: властителя царства — древний мир; государства — республиканского, имперского, монархического; крупного производственного и финансового бизнеса; единого планетарного управления; замысла Творца. В экономической теории это наглядно проявилось в XVIII—XIX вв.: в классической политэкономии — с позиции производителя, а в маржинализме — с позиции потребителя, но в целом в обоих случаях это отражение экономических интересов социальных групп: либо предпринимателей, создающих продукцию на рынок, либо крупных и средних потребителей, поглощающих созданные товары. В целом это разное, глубинное восприятие одного и того же целостного предмета, но с разных сущностных оснований, разных сторон: либо на основе трудовой (факторной) теории ценности, либо на основе теории предельной полезности. В условиях свободного рынка реальные цены в любом случае формируются под воздействием действия множества сил. В XX в. опять наблюдается подход «разбиения» одной и той же экономики, при ее рассмотрении, на две составляющие: микроэкономику — взгляд на хозяйственно-предпринимательскую деятельность с позиции поведенческого воспроизводства отдельных рыночно взаимосвязанных частных субъектов, и макроэкономику — взгляд на хозяйственно-предпринимательскую деятельность с позиции агрегированных абстрактных социальных хозяйствующих субъектов (домашние хозяйства, предприниматели, государство, остальной мир) как взаимосвязанное, сбалансированное по денежным потокам экономическое целое, как жизнедеятельностное поведение суверенного национального общества по удовлетворению совокупного платежеспособного спроса в условиях ограниченности ресурсов (в краткосрочном и долгосрочном периодах).

Отсутствие единого общепринятого концептуального теоретического взгляда на экономику — это почва для расплывчатого, нечеткого очертания границ предмета, многовариантности его содержания, терминологической неоднозначности и сложности выстраивания системы экономической науки, особенно для национальной

экономики [3, 30]. Ее предмет — хозяйственная жизнедеятельность общества, т. е. объект — общество, а предмет — человеческая хозяйственная жизнедеятельность в различных формах проявления хозяйствования в нем, а это означает и еще раз подчеркивает эластичность, многоаспектность, многоуровневость предмета исследования, расплывчатость его границ, множественность срезов и проблем познания [3, 29]. Отсюда размытость понимания экономики, ее предмета, ее многогранности. По словам Джейкоба Вайнера (1892—1970) — крупного американского исследователя, в том числе занимавшегося историей экономической науки, «экономика — это то, чем занимаются экономисты». А кто тогда экономисты? Те, кто занимается экономикой? [5, 6]. Современная западное определение экономики — исследование выбора в мире ограниченных ресурсов. Условно, в истории мысли сформировались и выделились три концептуальных взгляда (аспекта) на экономическую деятельность и экономическую науку как ее отражение: 1) наука о хозяйстве; 2) наука об экономике; 3) наука о влиянии институтов на экономическую деятельность. В принципе, это частные аспекты более широкого явления — воспроизводства человеческого общества на основе его хозяйственной деятельности в планетарной природной и социальной среде, а применительно к России — ее державное воспроизводство [3, 30; 4, 49].

2. Методологическое разнообразие и холизм. Методология в экономике — это и концептуальный смысл, это и изучение, применение уже существующих и новых методов, оценка их возможностей, адекватности к специфике экономических исследований. Прежде всего, баланс философских, математических, естественных, экспериментальных, этических подходов, их инструментария в экономическом познании. Налицо использование сочетания холизма и индивидуализма, позитивного и нормативного, описательного и формализованного, качественного и количественного, достоверности допущений при имитационном моделировании по отношению к сложности реальных экономических процессов.

Применение принципа познавательного холизма обязательно при научном раскрытии, интерпретации экономики как большой, сложной поведенческой системы, взятой во взаимосвязях и единстве. А это требует ее увязки с более крупным целым, с метасистемой, со всей социальной системой, обществом, одним из компонентов которой выступает экономика: она с ней не просто взаимодействует, но в

ней находится, растворена, их разделять можно лишь в образовательных, научных целях. Американский экономист и методолог К. Боулдинг (1910—1993) заметил, что экономическое и другое поведение человека является и частью более крупной взаимосвязанной системы. Важно понимание наличия более общей социальной системы, глобального общества при экономических исследованиях.

3. Историчность и конкретность осознания событийности. Экономическая наука исследует жизнедеятельность человеческого общества, ее эволюцию, типы существовавших и существующих хозяйств во времени, их отражение, описание, сравнение, выделение отличий и закономерностей изменения на основе источников, дошедших до нас. Она по своей сути и преемственна, и исторична. На протяжении фиксируемой истории сменилось много способов и форм хозяйствования в человеческом обществе, их фиксировала мыслительность людей, начиная с древних эпох и заканчивая современностью. Отсюда категориальное выделение: потребляющее и производящее хозяйство, натуральное хозяйство (без излишков, обмена или рыночной торговли), хозяйство дарения (обмен без соглашения о вознаграждении и ценностной эквивалентности), бартерное хозяйство (товары, услуги напрямую обмениваются на другие товары, услуги), товарное и денежное рыночное хозяйство: рабовладельческое, феодальное, капиталистическое, усеченно-рыночное социалистическое хозяйство. Экономическая наука в лице экономической истории, истории экономических учений не просто связана с историей, а невозможна без истории, последняя — ее хлеб. Констатация лишь современности, текущей конкретности и ее фактов обедняет экономическую науку, не позволяет видеть объективную картину эволюции хозяйственного мира, всю полноту изменений.

4. Синергетическая междисциплинарность обусловлена объектом исследования — взаимодействием общества и природы в процессах воспроизводства посредством хозяйственной деятельности людей. Соответственно, экономическая наука объективно находится в пространстве многих наук о природе, об обществе и культуре, о человеке, познавательной сопряженности с ними, в поле пересечения их предметов. Аккумулирует в себя и синергетический эффект от взаимодействия с другими науками и сама порождает его, являясь частью социальных наук, работая в поле расширяющегося научного

познания, становления единого объекта исследования: человек в природе, природа в человеке, их синтеза. Экономическая наука и ее многие проблемы порождаются изменениями в этом взаимодействии, изменениями в более широкой среде, находятся под воздействием внешних для нее сил, явлений. Ее проблемы часто пересекаются с проблемами, решаемыми в рамках других социальных дисциплин: экологии, социологии, юриспруденции, психологии, этнологии, культурологии, а также естественных и технических наук. Причем резко возрастает роль знаний о человеке: мыслительная деятельность, генетические изменения, информационное воздействие и информационное взаимодействие людей в «цифровом и информационно-техническом пространстве», воздействие космоса на планетарную эволюцию. Для современного человечества характерен эффект объективного расширения поля хозяйственной деятельности — появляются новые отрасли экономики: продуктовые и непродуктовые [3, 29—30]. Например, репродукции человека. Имеет место эффект изменения характера деятельности — вытеснение человека из самой деятельности (роботизированное производство), а в наши дни становление общества без человека — и не только как производителя благ, но и как биологического субъекта воспроизводства (искусственное оплодотворение), и как социального субъекта пространства (нейросети и искусственный интеллект) [1, 76].

Идет и исследовательская экспансия в пространство смежных научных дисциплин, расширение междисциплинарных исследований. Происходящие изменения обогащают экономическую науку идеями и методами исследования иных наук, но одновременно и размывают ее предмет, расширяя его и делая его содержание более универсальным. Синергетическая диффузия, ее эффект, разветвление, метастазы в другие области познания, исследовательские научные узлы как сгустки междисциплинарности — важная черта современной экономической науки. Вышеназванное также порождает многомерность, отличия концептуальных подходов и содержания вырабатываемого знания, ведет к размыванию, переплетению уровня исследования и сближению профиля знания: фундаментальный — теоретическая экономика и прикладной — функциональные, отраслевые, отраслевые экономики.

5. Мировоззренческая и содержательная инвариантность.

В экономической науке важную роль играет мировоззрение самого

исследователя, его приверженность тем или иным концептуальным парадигмам. А значит, ее методология сложнее — не просто совокупность методов, а выражение общественной позиции исследователя — и подвержена влиянию мироощущения самого ученого, несет налёт личностного субъективизма, накладывающего отпечаток на теоретические построения. Причем мировоззрение основывается на реальной действительности, которую описывает ученый. Дело в том, что действительность отражается, воспринимается, пропускается через себя, и ее образ формализуется конкретным человеком, имеющим собственные индивидуальные особенности и взгляды на то, как должно быть: каким должен быть мировой порядок, и каково место собственной страны в нем, ее оптимальное социально-экономическое устройство, степень расслоения населения. Отпечаток индивидуальности наложится даже при всей научной честности, непредвзятости, объективности ученого [2, 108]. А так как большинство людей пока еще не роботы и не граждане мира, а жители конкретных стран, то интересы их бытия, полученное образование, страновое мировоззрение, наличие странового, а не общепланетарного патриотизма выражаются в акцентах теоретического отображения действительности: либо с классовых, либо со страновых, либо с глобальных позиций [2, 108].

Это означает, что экономическая наука является наукой, в которой значимым фактором выступает личная мировоззренческая, идеологическая позиция исследователя как при проведении, так и при трактовке полученных результатов, их ценностной ориентации. А это объективно ведет к наличию элементов познавательного субъективизма в концептуальных подходах, выборе предмета и его аспектов, методов исследования. С одной стороны — онтологическое многообразие бытия, сложность хозяйственных явлений, постоянных изменений, множество субъектов деятельности, их связей, форм хозяйственной жизнедеятельности, интересов, вариантов поведения, а с другой — наличие возможности выбора у познающего субъекта целей и средств исследования, интерпретации его результатов, наличие собственного идеала, как надо [3, 36]. Плюс принадлежность исследователя к определенному социальному слою и, соответственно, задача обеспечения его интересов, а также принадлежность к опреде-

ленной научной школе. А с третьей стороны, все исследователи подвержены влиянию общества, в той или иной степени отражают сложившееся общественное мнение.

Мировоззренческий аспект — исторически неотъемлемая составляющая экономической науки. Характерный пример — нормативный и позитивный подход, упоминавшийся выше и применяющийся при изложении материала в современных учебниках по экономической теории. Позитивный — как есть, нормативный — как надо.

На самом деле мировоззренческая проблема еще тоньше. Возникает вопрос: а кто вырабатывает и устанавливает нормативные эталоны экономики и поведение в ней? Предписания, как вести хозяйство, есть уже в Торе, Старом Завете, Коране. В средневековой схоластике экономическую науку понимали как выработку модели поведения, а не как анализ функционирования экономики. Главным было соблюдение норм, разработанных Отцами Церкви, причем как отдельным человеком, так и всем обществом, а не создание продуктов. Обогащение порицалось. Со времен А. Смита и в последующих веках шли дискуссии о природе и правилах поведения в экономической деятельности. Какое оно: либо иррациональное (под воздействием страстей или под воздействием внешнего контроля, внутреннего контроля), либо врожденное добродетельное поведение в обществе и эгоистическое в экономике, не выходящее за пределы общественных норм. А. Смит рассматривал рыночно-рациональное поведение по критерию экономической выгоды. До маржинализма построение экономических теорий молчаливо закладывало в них постулат соответствия нравственному критерию поведения в экономической игре — преследование личных целей не должно наносить вреда благосостоянию общества в целом. Вера в догму — частная рыночная экономика не противоречит интересам общества, а, наоборот, их реализует.

Стремление к объективности в научном познании лишь частично нивелирует субъективные качества ученого: идеологическую предрасположенность, полученное образование. Дж. Кейнс справедливо заметил, что полученное студентами экономическое образование проявится в будущем в направлениях государственной экономической политики. Можно в качестве примера привести два диаметральных мировоззренческих подхода, образующих концептуальную

основу современной экономической науки: а) либерализм (примат личностных интересов и прав индивида, рыночной свободы деятельности, главенство частных целей); б) марксизм (примат общественных интересов при соблюдении в идеале личностных прав, ограничение и ликвидация рыночной деятельности, замена ее нормативно-плановой, главенство общественных целей). Оба подхода корнями уходят в древние и средние века, в частности в работу Т. Кампанеллы «Город Солнца». Оба подхода в той или иной степени реализованы в современной экономической теории, в существовавших и существующих ее направлениях. Последние по критерию теоретического пространственного охвата, распространения, по уровню действия можно разбить на три группы: локальные — отдельная страна, смешанные — группа подобных стран, глобальное — вся планета.

Общие представления о многомерности и многообразии аспектов предмета экономической науки, его наполнения дают история экономических учений и классификация теорий по содержательному контенту на основе ряда признаков, что позволяет видеть и эволюционную картину представления человечества о своей деятельности [3, 31], а также эволюцию отражающих ее экономических категорий.

6. Неоднозначность восприятия роли государства в теории. Двойственность в вопросе включения либо невключения государства в ядро экономической теории в качестве базового элемента — родимое пятно экономической науки. В практической деятельности, в ее регулировании во все исторические эпохи государственной власти отводилась весомая роль, степень присутствия в практике могла быть выше или ниже, однако всегда была. Так, у государств Древнего мира деспотическое государство — непосредственный субъект хозяйствования. Присутствует государство в меркантилистских теоретических взглядах у физиократов, частично у предшественников классиков (например, у Кантильона). Начиная с эпохи А. Смита, монархическое государство активно участвует в практике социальной и хозяйственной жизни, но в теоретических построениях ему отводится роль ночного сторожа. Адам Смит не отрицал важности государства в обществе, хотел написать специальную книгу. Ситуация мировоззренчески объясняется тем, что после побед буржуазных революций в европейских странах, отстранения от политической и экономической власти монархий и аристократии, усилившийся политически и экономически класс буржуазии требовал

свобод, в том числе в сфере рыночной хозяйственной деятельности. Традицию, идущую от Смита, нарушил частично Дж.С. Милль, а позже Дж. Кейнс, который включил государство в теорию как необходимого для рынка субъекта. Хотя, повторим еще раз, в практике хозяйственной деятельности государство в западных странах всегда присутствовало, несмотря на теоретическое нивелирование его активной роли в господствующих теоретических построениях. В принципе, этот подход сохранен во многих теориях современной западной экономической мысли. Необходимость государства всегда требовалась в исторической школе Германии, а позже в различных теориях немецкого социального порядка. Поэтому современный российский вымысел, миф, внедренный в систему экономического образования, что западные модели рыночной экономики функционировали без воздействия на них государства, не отвечает историческим реалиям. Во всех странах используются модели смешанной экономики, отличия — доля и степень чисто рыночного и не чисто рыночного регулирования в хозяйственных порядках конкретных стран. А. Смит стремился минимизировать присутствие государства в экономике, более правильный критерий — стремление к оптимуму, сложность в том, что нет критерия для конкретной страны, условия развития у каждой свои. Однако есть общая закономерность для стран и для всех времен: стремление государственной бюрократии расширять поле своей деятельности, а предпринимателей — его сужать, нивелировать (исключение возможно — это путь сращивания интересов). Вторая закономерность — стремление общества к социальной справедливости — требует субъекта для ее поддержания.

7. Направленность на практическую деятельность. Для экономической науки в целом свойственна, характерна практическая направленность. Она сама — плод практической хозяйственной деятельности в обществе: погружена в практику, связана с практикой, обобщает практику, творит в интересах практики. Оценивается и подтверждается практикой. Сама экономика существует независимо от того, есть экономическая наука или ее нет. Хозяйственная практическая деятельность людей, в ней занятых, существует с появлением самих людей и в обозримом будущем не исчезнет. Восприятие реальной бытийной хозяйственной жизнедеятельности возможно либо как теоретическое, либо как прагматическое, с позиции здравого смысла. Но элементы восприятия действительности (научное, обыденное) и

ее оценки всегда присутствуют — без этого невозможна деятельность. Сами экономические знания по критерию научности могут быть истинными, либо ложными, либо «не научными» [3, 30], но при этом оставаться знаниями о действительности. Это подчеркивал А. Маршалл, давая определение экономики как «изучение человечества в повседневной жизни», что она «рассматривает ту часть индивидуальных и социальных действий, которая наиболее тесно связана с достижением и использованием материального благосостояния». С узкой, маржиналистской продуктовой трактовкой экономики благосостояния он не соглашался. Еще более широкой позиции придерживался Джон Гобсон (1858—1942), выдвинувший в работе «Труд и богатство» концепцию «органического» благосостояния — благополучие не отдельных индивидуумов, а «хорошая жизнь» общества в целом, что подразумевает не только материальные блага, но и здоровье, справедливость, образование, свободу, творчество, т. е. все, что влияет на жизнь.

Свою состоятельность экономическая наука должна подтверждать через пользу для практики, через прогностические возможности, успехи ее рецептов в долговременной хозяйственной деятельности, и, наоборот, несостоятельность практики тоже выявляет экономическая наука. Парадокс ситуации: удача в практике — это достижения экономической науки, неудача в практике — это провал экономической науки. Сложность в том, что общество и его практическая деятельность — это клубок субъектов и их интересов, а соответственно, всегда существует проблема объективного, адекватного отражения наукой реалий практики. Отсюда внутренняя двойственность экономической науки. С одной стороны, она оперирует отраженными сознанием категориями хозяйственного бытия, изменяя своими рецептами данное бытие. С другой стороны, она оперирует этими отраженными сознанием категориями бытия, которые уже существуют сами по себе, отрываются от жизни (последняя находится в процессе постоянного изменения) и впадает в иллюзию, что выработанные теоретические модели и познавательные операции на этих моделях адекватны реальности. Отсюда и проблема позитивизма и нормативизма в экономической науке.

Позитивное направление на основе выявленных фактов, их обработки ограничивается разработкой теорий и инструментов анализа хозяйственной деятельности. Нормативное направление, напротив,

не замыкается, не ограничивается выработкой теоретических представлений, а пытается с их помощью оценивать альтернативные варианты, а иногда, применяя политические способы и методы решения, воздействовать, изменять хозяйственную деятельность, внедряя эталонные нормы в саму жизнь. Причем внедряться могут и заблуждения, оторванные от жизни модели знаний. Первым на эту двойственность обратил внимание английский юрист Нассау Сениор. Разногласия между подходами носят не столько этический, сколько научный характер, по замечанию Л. Роббинс, строгих критериев для оценки тех или иных суждений и последствий их воплощения в экономической науке не выработано.

8. Наличие методологического дуализма выражается в конкуренции двух линий: циклической изменчивости и равновесия в экономической мысли при отображении ею хозяйственной деятельности. Они парадигмально в нее заложены и идут от классической и маржиналистской теории понимания богатства и оценки благ. Классический подход представляет хозяйственную жизнедеятельность как повторяющийся процесс, воссоздающий свои условия производства благ (как цикл воспроизводства, через идею кругооборота благ и капитала — линия, идущая от Кенэ, классической политэкономии, К. Маркса). Маржиналистский подход представляет хозяйственную деятельность как процесс потребления благ, как рыночный баланс спроса и предложения, как равновесие потребностей в благах и производстве благ, исходит из идеи субъективной оценки предельных полезностей для потребителя и производителя от использования блага. Первоначально модели статического и частичного равновесия, а в последующем переход к динамическому, общему равновесию — линия, идущая от английского, итало-французского, австрийского маржинализма.

Это связано с тем, что исторически сложились два подхода восприятия и оценки деятельности по удовлетворению потребностей: производственно-вещественный, материальный (классическая теория) и психологически потребительский (маржиналистская теория). Соответственно, они нашли отражение в восприятии и теориях хозяйственной жизнедеятельности. Общее в обеих линиях — использование идеи потока, запаса, равновесной цены (отличие — ее основа, либо трудовая, либо полезностная). В современной науке эти

линии частично синтезированы в модели кругового потока, разработанной П. Самуэльсоном (отталкиваемом от идеи «колеса богатства» Ф. Найти (1933), модели общего равновесия Ж. Дебре, в методологии циркулярной экономики. Трактовка восприятия хозяйственной жизни как линии развития хозяйственной системы, ее отражения как циклических и генетических эволюционных изменений, как процесса воспроизводства (на уровне семьи, индивидуального капиталиста, совокупного капитала, государства) была намечена и частично выражена К. Марксом в теории смены формаций, а в более конкретном экономическом виде — во втором томе «Капитала» в модели кругооборота, схемах воспроизводства капитала, а также в рукописях Н.Д. Кондратьева, которые он писал в заключении (идея экономической генетики), а с более общих позиций — как развитие социальной системы в «Тектологии» А.А. Богданова. Но это линия не получила развития в науке, частичное исключение — межотраслевой баланс в СССР и модель «затраты — выпуск» В. Леонтьева. Современная западная экономическая наука базируется на двух принципах: кругового потока и стабильного равновесия (позволяет сравнивать воздействие инструментария экономической политики на экономику).

Принцип (идея) кругового потока как современный подход отображения экономической деятельности в виде потоков движения факторов и доходов, пронизывающих, проходящих через всю экономику, циркулирующих между домохозяйствами, фирмами, правительством, финансовым сектором, за границей, нашел отражение в отдельных западных учебниках экономикса. Например, в модели, приведенной в книге Э.Дж. Долана, К.Д. Кэмпбелла, Р.Дж. Кэмпбелл «Деньги, банковское дело, денежно-кредитная политика». В ней не затрагивается вопрос глубинного происхождения потоков, просто иллюстрируются механизм их движения и балансировка. Идею отображения общества через потоки циркулирующих товаров и денег, связывающих жизнедеятельность социальных классов и структуру произведенного богатства и его распределения в обществе, впервые использовали Кантильон и Кенэ, позже К. Маркс.

При современной интерпретации вышеназванного принципа общество рассматривается не как антагонистическое социальное образование, а как организм, состоящий из частей, выполняющих функциональные хозяйственные роли, целостность которого предпола-

гает сбалансированное движения материальных и денежных потоков, обеспечивающих равновесное экономическое состояние во всей системе.

Современная интерпретация равновесия как достижения на макроэкономическом уровне равенства совокупного спроса совокупному предложению в краткосрочном периоде базируется на идее Дж. Кейнса о необходимости равенства инвестиций и сбережений и нашла отражение в модели Дж. Хикса IS – LM, позднее уточненной Эл. Хансеном, а также в идеях П. Самуэльсона (выраженных в работе «Принципы экономического анализа» (1947)) как решении частных задач на максимизацию прибыли (полезности) или минимизацию затрат. Ранее идею возможности достижения равновесия на всех рынках высказал Л. Вальрас, однако он не привел математического доказательства, что общее одновременное и сохраняющееся равновесие на всех рынках действительно существует и конкурентная система рынков может достичь такой позиции. Это выполнили К. Эрроу, Ж. Дебре, Л. Маккензи, опубликовав в 1954 г. в журнале «Econometrica» свои доказательства, но выполнили их на идеальной математической модели, неадекватной реальной экономике. Современная экономическая теория оперирует и развивает их модель, абстрагируясь от ее идеальных допущений. Хотя понятно, что экономическая система изначально неравновесна, при этом она имеет определенные допуски устойчивости в своем развитии.

Устойчивость равновесия как социального, а не физического феномена ввел в научный оборот Кенэ, рассматривая экономику Франции. Он считал, что экономика устойчива, если она большая, ориентирована на сельхозпроизводство, обеспечивает свободу обмена деятельностью, налоги справедливы, население занято производственной деятельностью, а не праздностью.

9. Неявность трансдукции. Трансдукция и возможность конвергенции наработанных знаний в более единую теорию в экономической науке потенциально возможны. Общность предмета экономической науки позволяет, невзирая на те или иные экономические научные направления, получать и накапливать в том числе и в современной российской науке новые знания путем взаимодополнения теорий, делая акцент на их сопряженность, комплементарность, интернациональную суверенизацию, транспортность жесткого ядра и

мягкой оболочки в сторону универсализации и адекватности теории реалиям жизни [1, 79].

10. Хаотизация как повивальная бабка становления новейшего миропорядка и познавательная среда экономической науки. Это многогранное понятие: 1) беспорядок; 2) первопотенциал возникновения, предшествующий космосу (миропорядку); 3) непредсказуемое поведение. Хаос всегда и в себе, и не сам по себе, он атрибут объекта и его среды. В физической материи — форма разрушающего броуновского (непрерывного во времени, беспорядочного) движения микрочастиц, а в социальной материи — иная форма человеческого существования, переход от старого к новому, более сложному, через изменения условий, пертурбации, турбулентности, структурные разрушения, гибель и возрождение. Для его природы и социального познавательного восприятия характерны: а) синергичность (точки бифуркации с эффектом бабочки, домино); б) управляемость (искусственное погружение в состояние беспорядка); в) экзистенциальность (обрушение смыслов); г) цифруемость (переизбыток отрывочной информации на разных носителях). Итоговый результат — хаотизация жизни, ситуации неопределенности, потери контроля над способностью созидательного развития на основе творческой позитивной инициативы. Как правило, при хаотизации социальной жизни наблюдается переплетение всех черт хаоса. Возникает вопрос, насколько мировая хаотизация — объективный трансформационный процесс, обусловленный новыми условиями и факторами развития, либо это проектный процесс. А если проект, то чей, какие у него цели, насколько реален? Возможно, просто блеф для достижения групповых интересов по планетарному управлению. Однозначного ответа нет, возможно, его даст история. Управление хаосом, в отличие от классического управления (цель —> порядок и стабильность), преследует иную цель —> высвобождение и использование энергии для трансформационных изменений. В природе социально-хозяйственных систем изначально заложена поведенческая изменчивость, механизм развития через нарушение устойчивости, упорядочивания, реакция на внутренние возмущения и внешние давления. Хаос никогда не бывает абсолютно случайным. У него есть «странные аттракторы» — области, к которым система тяготеет. Управлять хаосом — значит создавать такие аттракторы (цели, смыслы,

угрозы), которые «втянут» в себя разрозненные элементы. Социальная система, хотя и нелинейная, но и не беспорядочная, не хаотичная в физическом смысле, в ней хаос упорядоченный — обладает стационарным состоянием, однако переход из одного стационарного состояния в другое возможен и через нарушение устойчивости, порядка. Вся история и ее смысловые модели — это переходы в стационарности, через ее потери в одном качестве и обретения в другом качестве. В обществе «управляемый хаос» — это попытка превратить деструкцию в инновацию или в оружие. Однако реальность такова, что «управляемым» он остается лишь до определенного порога сложности, ее критических параметров, после которых возможны ситуации ухода системы в неконтролируемый распад. Современная экономическая наука имеет дело с нестабильными хаотизируемыми объектами, и ее познавательная цель — не просто вырабатывать знания о них, но и пытаться увидеть оптимальные траектории развития в нестабильной среде. Особенно это важно для страновой экономической науки.

11. Учет национального в планетарном хозяйстве. Экономическая теория — это не просто формализованное, абстрактное и всеобщее универсальное знание, но и экономическое знание о конкретной стране, ее природных, культурных, исторических отличиях хозяйствования, стадии развития, а, соответственно, и экономической политики. Построение теории, адекватной страновым условиям, особенностям, интересам, — это задача отечественной экономической науки. Страновая ориентация теоретического знания, его привязка к специфике конкретной страны, включение в массив общемирового теоретического богатства — требование самой сути экономической науки и обеспечение суверенной жизнеспособности. Нет универсальной теории для всех народов на все времена. Отличительная черта экономической науки — ее неуниверсализм: наряду со всеобщностью, присутствует особенное, страновое, конкретное. Данный подход в отношении РФ можно проиллюстрировать на примере декларируемой концепции планетарного устойчивого развития ООН. В современном мировом и российском информационном пространстве присутствует бум — наличие многих публикаций, мероприятий со словом «устойчивость». По преимуществу это концептуальное заимствование — идеи Римского клуба, ООН по образу будущего — сочетание экологии, экономики, демографии в моделях будущего

развития планеты, которые, как цунами, накрывают массмедиа РФ. Началось давно, уже на излете позднего СССР, — участие в различных международных организациях по сохранению окружающей планетарной среды, политика защиты собственной страновой среды. Если ограничиваться только уровнем слухового восприятия слов, все правильно: планетарную природу надо беречь, природоёмкость планеты фиксирована. Вопрос: как действовать? Если вникнуть глубже, с позиции национальных интересов РФ, налицо вектор торможения ее развития, постановка под контроль «мирового сообщества» — жесткие ограничения на самостоятельность принятия решений по политике развития как в целом, так и по вопросам экологии, темпам экономического роста. Безусловно, антропогенное воздействие на планету огромно, по данным исследований группы Дэвида Теобальда, 14,6% всей суши существенно модифицировано (18,5 млн км²), зон с очень низким уровнем вмешательства ≈51%. При этом их концентрация приходится во многом на северные широты РФ. Следует остановиться на этимологическом смысле термина «устойчивость» — многомерное и древнее слово, в индийском, греческом, старославянском, латинском языках означающее «стоять» (на месте), в прусском — «становиться», в ирландском — «сохраняться». В русском — от глагола «устоять» (в вертикальном положении, сопротивление падению, давлению). Как видно, слово несет определенный смысл — сохранение, стабильность, но не смысл динамики, качественных изменений, ускорения, инновационного движения. Возникает вопрос: куда толкают РФ, навязывая ей и пропагандируя в ней и самой ею, концепцию планетарного устойчивого развития? И это притом, что у нее самая большая территория и площадь болот, лесов в мире, а ВВП — менее 2%, население — менее 2% мирового.

Если РФ в понимании устойчивого развития и своей политике руководствуется международными требованиями — акцент на планетарные нулевые темпы роста, то это обрекает ее на мировое небытие как державы, если же делать акцент на самосохранение с теми же инерционными темпами и качеством развития, то та же стагнация, растянутая во времени. А это очень напоминает застой, наблюдавшийся перед финишем советской власти, но там была хотя бы попытка смены колеи — концепция ускорения. Пассивная политика статичного, простого сохранения состояния в динамичной мировой

среде непродуктивна. РФ не использовала шанс низких, не тотальных международных требований, накладываемых на развитие, и с каждым годом они будут возрастать. У РФ пока есть узкое временное окно для рывка. Вывод: следует подходить к внешним, планетарным теоретическим разработкам, популистским лозунгам вдумчиво. Отвечать на вопрос: в чьих интересах? А это означает — избранно внедрять только то, что не противоречит, отвечает интересам народа страны. В жестко конкурентной мировой среде важен акцент на долговременную воспроизводственную страновую устойчивость, на понимание устойчивости не только как экологического состояния, но и как сохранения занимаемого суверенного пространства и ведущей роли РФ в мире, при росте благоденствия собственного населения без нарушения баланса с природой. Акцент — на слове «страна» и на слове «прорыв» в иное состояние.

Концепция ООН — один из планетарных проектов, одна из точек опоры, один из приоритетов планетарного развития, который нужно учитывать РФ, если он не ущемляет ее целей. Соответственно, страновую воспроизводственную устойчивость нужно рассматривать в четырех аспектах: равновесие с природной средой (примат собственной, суверенной); равновесие в динамическом воспроизводстве собственного социума (в РФ процесс депопуляции); экономическое равновесие (динамические приоритеты развития, их отраслевая сбалансированность в народном хозяйстве); равновесие с мировым политическим и экономическим пространством (положение в нем). Устойчивость — составное слагаемое концепции собственного державного созидательного воспроизводствогенеза РФ в будущее. Это должно отражаться в экономической науке, просто механически заимствовать идеи, даже абстрактно правильные, без привязки к интересам конкретного планетарного субъекта малопродуктивно, а возможно, и вредно для здоровья данного субъекта.

В заключение заметим, что универсальных экономических теорий, пригодных для всех времен и всех стран, не существует — каждая страна должна вырабатывать свой теоретический взгляд на мировой и собственный хозяйственный порядок. Безусловно, необходимо отталкиваться от достижений мировой экономической мысли. Однако можно констатировать: российской экономической науке недостает цельности, дерзости в познании планетарной жизни, устремленности в будущее, а в целом мировоззренческой активной

конструктивной, самостоятельной позиции в защите интересов страны, построения экономической теории, обеспечивающей ей созидательный воспроизводствогенез.

Литература

1. *Ковалев С.Г.* Изоморфическая парадигма восприятия и постижения постэкономической действительности как механизм осуществления и удержания глобальной власти над планетарной жизнью // *Философия хозяйства*. 2025. № 2. С. 71—84. DOI: 10.5281/zenodo.15148523.

2. *Ковалев С.Г.* Державность как парадигма теоретической экономики и стратегии воспроизводственной безопасности РФ // *Философия хозяйства*. 2023. № 5. С. 104—120. DOI: 10.5281/zenodo.8416732.

3. *Ковалев С.Г.* Экономическая наука: смысл и ее особенности как социального знания о воспроизводствогенезе общества и РФ // *Философия хозяйства*. 2024. № 3. С. 26—44. DOI: 10.5281/zenodo.11235120.

4. *Ковалев С.Г.* Державный воспроизводствогенез России в будущее. Экономика созидания: Монография. Ч. 1. СПб.: СПбГУ, 2024. 280 с.

5. *Медима С.* Великая экономика. М.: Лаборатория знаний, 2021.

References

1. *Kovalev S.G.* Izomorficheskaya paradigma vospriyatiya i postizheniya postekonomicheskoy dejstvitel'nosti kak mekhanizm osushchestvleniya i uderzhaniya global'noj vlasti nad planetarnoj zhizn'yu // *Filosofiya hozyajstva*. 2025. № 2. S. 71—84. DOI: 10.5281/zenodo.15148523.

2. *Kovalev S.G.* Derzhavnost' kak paradigma teoreticheskoy ekonomiki i strategii vosproizvodstvennoj bezopasnosti RF // *Filosofiya hozyajstva*. 2023. № 5. S. 104—120. DOI: 10.5281/zenodo.8416732.

3. *Kovalev S.G.* Ekonomicheskaya nauka: smysl i ee osobennosti kak social'nogo znaniya o vosproizvodstvogeneze obshchestva i RF // *Filosofiya hozyajstva*. 2024. № 3. S. 26—44. DOI: 10.5281/zenodo.11235120.

4. Kovalev S.G. Derzhavnyj vosproizvodstvogenez Rossii v budushchee. Ekonomika sozidaniya: Monografiya. CH. 1. SPb.: SpbGU, 2024. 280 s.

5. Medima S. Velikaya ekonomika. M.: Laboratoriya znaniy, 2021.

М.С. ЛЕГОТИН

**Одомашнивание человека и формирование логики
стоимости: социально-философский анализ***

Аннотация. Статья посвящена философскому анализу ценности человеческой жизни в перспективе антропологических, исторических и социально-экономических трансформаций. В центре анализа — процессы «одомашнивания» человека, сопровождавшие переход к оседлому земледелию и формирование ранних государств. Показывается, что именно аграрное государство осуществляет стандартизацию человеческой жизни, придавая ей количественно измеримую стоимость, выражаемую в эквиваленте зерна и рабочей силы. Тем самым субъективный вопрос о ценности жизни вытесняется объективной логикой товарного обмена и налогообложения. Особое внимание уделяется оппозиции оседлого и кочевнического способов существования. Кочевническая траектория рассматривается как форма сопротивления государственному аппарату, присваиваемая им как инструмент менеджмента, в рамках которого разделение пространства полиса и номоса перестает функционировать. Ритуалы рассматриваются как механизм снятия тревоги через символическую смерть «другого»; таким образом, смерть выявляется как центрирующее означающее без означаемого. Автор подчеркивает необходимость критической деструкции иерархического места человеческой жизни для самой возможности борьбы с дочеловеческими структурами.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Леготин М.С. Одомашнивание человека и формирование логики стоимости: социально-философский анализ // Философия хозяйства. 2026. № 3. С. 31—48. DOI: